

Siyosiy neologizmlarning semantik tahlili

Jo`rayeva Maxfuza Erkinovna

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy Universiteti

2-kurs magistratura talabasi

Ilmiy rahbar: F.f.d.prof. **Siddiqova I. A**

Annotatsiya: Ushbu maqolada siyosiy nutqda muhim sanalgan siyosiy neologizmlar haqida so`z boradi. Bunda siyosiy neologizmlarning qanday yaralishi hamda qay maqsadlarda qo`llanilishi chuqur tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: *siyosiy nutq, siyosiy neologizm, siyosatchi.*

Abstract: This article discusses political neologisms which are very important in political discourse. How political neologisms are created and for what purposes they are used are analyzed in depth.

Keywords: *political discourse, political neologism, politician.*

Аннотация: В данной статье рассматриваются политические неологизмы, имеющие большое значение в политическом дискурсе. Подробно анализируется, как создаются политические неологизмы и для каких целей они используются.

Ключевые слова: *политический дискурс, политический неологизм, политик*

Kirish. Neologizm (yunoncha neos 'yangi' + logos "so`z, talaffuz"so'zlaridan) umumiy foydalanishga kirish jarayonida bo'lishi mumkin

bo'lgan, ammo asosiy tilga hali qabul qilinmagan yangi so'zdir. Neologizmlar ko'pincha ma'lum bir shaxsga, nashrga, davrga yoki hodisaga bevosita bog'liq.

Neologizm nisbatan yakkalanib qolgan atama, so'z yoki iboradir. Neologizmlar ko'pincha madaniyat va texnologiyadagi o'zgarishlar tufayli yuzaga keladi.

1. Siyosatchilar va tarafdorlar. Tahlil qilinayotgan birliklarning birinchi guruhi partiyaga mansub bo'lgan yoki ba'zi siyosiy qarashlarga sodiq bo'lgan, shuningdek, AQShning yetakchi arboblarni ko'rsatuvchi yangi birliklarni o'z ichiga oladi. Ushbu mafkurani uning siyosiy vakillari sharafiga nomlash tendentsiyasini odatda –izm qo'shimchasini qo'shish orqali aytish oson, masalan: Bleyrizm – Leyboristlar partiyasining sobiq rahbari va Bosh vazir Toni Bleyrning siyosiy mafkurasi. Bu kimningdir markazlashgan siyosatga sodiqligini aks ettiradi. Bizning fikrimizcha, bu neologizm hech qanday doimiy ma'noga ega emas, bu "muayyan siyosiy qarashlarga sodiqlik" arxisemasi, shuningdek, "Toni Bler siyosatiga sodiqlik" differensial semasining mavjudligini anglatadi. Yana bir misol - *trampizm* neologizmi - Donald Trampning qarashlari va madaniy va siyosiy bayonotlari. Xuddi shu tarzda shakllangan *bushizm* neologizmi Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidentining ommaviy nutqida qanday kulgili yoki hazilomuz so'zlar, iboralar, talaffuzlar va semantik yoki lingvistik xatolarni anglatadi.

E'tibor berganimizdek, prezidentning bir necha bor hazilomuz gaplari tufayli u o'z mamlakati aholisi va undan tashqarida hazil-mutoyibalarga aylangan. Bundan tashqari, bushizm sezilarli darajada kulgili (ko'pincha istehzoli) ta'sir ko'rsatadi.

Eslatib o'tamiz, Amerika prezidenti Barak Obama nomi bilan atalgan neologizmlar orasida – Obamaforiya, Obamanation, Obamarama, Obamanos, Obamatopia, Obamalujah, Obamatrons, Obamascope, Obamanator, Obamalicious,

Obamaloha, Ohbama, Bamelot, Obamerika, Barakstar; bu yerda siyosatchi yoki siyosiy partiya tomonidan ilgari surilgan muayyan siyosiy qarashlarga sodiqlikni aks ettiruvchi yagona bir leksik yangilik yo`q. So`nggi Amerika saylovlari yangi neologizmlarning paydo bo'lishiga olib keldi, ular orasida biz quyidagilarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin: *trumpalist* - AQSh prezidentligiga nomzod sifatida Donald Trampni qo'llab-quvvatlovchi shaxs; *trumper* - siyosatchi Donald Trampning tarafdori bo'lgan shaxs; *trumpertantrum* - g'azab va yolg'on bilan erta tongdagi g`ala-g`ovur; *trumpflyatsiya* - Trampning iqtisodiy siyosati natijasida inflyatsiyaning kutilayotgan o'sishi. [1,B.58-61]

Ingliz tilida so‘z yasalişining asosiy usullaridan biri bo‘lgan qisqartirilgan so‘zlar siyosiy yangi so‘zlarning yaratilish jarayoniga ham ta’sir ko‘rsatdi. Mavjud *POTUS* - Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti va *Flotus* - Qo'shma Shtatlarning birinchi xonimi va bundan tashqari *PEOTUS* - Amerika Qo'shma Shtatlarining saylangan Prezidenti va *Slotus* - Amerika Qo'shma Shtatlarining ikkinchi xonimi - ingliz tilida paydo bo'lgan yangi so'z vitse-prezidentning rafiqasi. Va endi, PEOTUS (AQShning saylangan Prezidenti) rasman mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdan oldin, General Motorsni Meksikada Cruze sedani ishlab chiqarilishini tanqid qilib, shtatlarga ish joylarini qaytarish haqidagi va'dasini o'zining rasmiy Twitter akkaunti orqali PEOTUS Donald orqali takrorladi. [2. B,10-13]

2.Hukumat turlari.Siyosiy neologizmlarning yana bir guruhi boshqaruv turlarini nomlaydi. Ular orasida: narsissokratiya - haddan tashqari o'zini o'ylaydiganlar tomonidan hukumat; ineptokratiya - asosiy xususiyati barcha sohalarda nafaol bo'lgan boshqaruv tizimi; idiokratiya - ahmoq odamlar tomonidan amalga oshiriladigan boshqaruv, hukumat yoki nazorat; kludgeokratiya - haddan tashqari murakkab va samarasiz hukumat. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, ma'lum bir guruhning barcha birliklari aralashish yo'li bilan hosil bo'ladi.Neologizmlar orasida

monosemantik, polisemantik va omonim so'zlar farqlanadi. Aytish kerakki, mavjud so'zlar semantik kengayish tufayli yangi ma'noga ega bo'ladigan holatlar mavjud. Bizning tadqiqotimiz shuni ko'rsatadiki, monosemantik neologizmlar misollari boshqa turlarga qaraganda ancha ko'p. Ularni siyosiy soha, odamlarning jinsiy orientatsiyasi va jinsiy diskriminatsiyasi, internet sohalari, texnologiya, til va tilshunoslik, irqchilik va turli millatlarga nisbatan kamsitish, psixologiya, insoniy his-tuyg'ular va axloqi, ekologiya va biologiya, ish va ish joylari, musiqa, yangiliklar va gazetalar bilan bog'liq bo'lgan bir nechta leksik guruhlariga bo'lish mumkin.

Siyosiy voqealar. Keyingi guruhga siyosiy jarayonlarga bag'ishlangan neologizmlar kiradi. 50-modda leksemasi ya'ni Yevropa Ittifoqidan chiqishi mumkin bo'lgan a'zo davlatlar tomonidan o'rnatiladigan jarayonni belgilaydigan Lissabon shartnomasi (Lisbon Treaty) leksemasini inobatga olish zarur bo'ladi. Jennifer Rankin, Julian Borger va Mark Rays-Oksli o'z maqolalarida ushbu neologizmning ahamiyatini ifodali tarzda ochib berishadi: Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqish qaroridan keyin Yevropa shartnomasida bor-yo'g'i 250 tagina muhim so'zi bo'lib, - beshta qisqa, tushunarsiz paragraflar to'satdan qimmatli siyosiy valyutaga aylandi. (Renkin, Borger, Rays-Oxley, 2016). Mavjud *grexit* neologizmiga o'xshash shakllantirilgan - hali gipotetik yunoncha Yevropa hududidan chiqish, ba'zi yangi so'zlar paydo bo'la boshladi, bunda davlatning bosh harflariga *exit* so'zini qo'shib yozish orqali yasaladi: ular orasida biz quyidagilarni ta'kidlashimiz kerak: Brexit - Britaniyaning Yevrozonadan chiqishi: Olti oy oldin imkoniyatlar "Brexit" - Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishi uzoqda bo'lib tuyuldi. Bugungi kunda, asosan, Yevropadagi migratsiya inqirozi va yevroning cheksiz tartibsizliklari tufayli, so'rovlar torayib ketdi. Ba'zi so'nggi

so'rovlar hatto ko'pchilik britaniyaliklar tark etishni xohlayotganini aniqladi .Yevropa Ittifoqidan "Brexit" bo'yicha asosiy qo'llanma.

1) Calexit - Kaliforniyaning Amerika Qo'shma Shtatlaridan chiqishi: Kaliforniyaliklar AQSh Konstitutsiyasiga boshqa 49 shtatning barakalarini talab qiladigan o'zgartirish kiritishlari kerak. Ushbu chora, shuningdek, saylovchilardan "Calexit" ularni qiziqtiradigan narsami yoki yo'qligi haqida so'rov o'tkazadi. Clexit - mamlakatning xalqaro iqlim shartnomalaridan chiqishi. Bu so'zlar tufayli yangi qo'shimcha paydo bo'ldi: -exit (chiqish qo'shimchasi) - mamlakat yoki shtat nomining birinchi harflariga qo'shilib, uning hududni tark etishi mumkinligini bildiradi. . Har qanday siyosiy jarayonning o'z tarafdorlari va muxoliflari bo'ladi. Quyidagi neologizmlar buning tasdig'idir: regrexit - Ittifoqidan chiqish uchun ovoz berganidan afsusda bo'lgan kishi; brexit - Buyuk Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishidan shikoyat qilgan kishi. Qizig'i shundaki, birinchi holatda "murakkab so'z + qo'shimcha tarkibida o'z tarkibida "afsus" ma'nosi mavjud bo'lsa, bu jarayon tarafdorlarini bildiruvchi leksema to'g'ridan-to'g'ri -er yoki -eer qo'shimchalarining qo'shilishi bilan hosil bo'ladi. Shu munosabat bilan taxmin qilish mumkinki, bu so'z asos bo'lib, inglizlar tomonidan ushbu jarayonni yanada ijobiy qabul qilishdan dalolat beradi. Biz leksik innovatsion *brexit* so'zini ajratib ko'rsatishimiz kerak - BREXIT hodisasidan keyin Britaniyaliklar yoki Britaniyaning yashash holati yoki davomiy omon qolishi ma'nosida tushunishimiz mumkin.

Brexit, brexit, brexit kabi yangi leksik birliklarni ham ta'kidlash kerak:

1) Brexit: Yevropa Ittifoqidan chiqish qarorini bekor qilishning bir yo'li bo'lishi mumkin. Brexiting oqibatlarini leksik innovatsiya vassal holatida ko'rsatish mumkin - agar Birlashgan Qirollik Yevropa Ittifoqidan chiqqanidan keyin o'tish davrida bojxona ittifoqi yoki yagona bozorda qolsa, bu atama ba'zi

Brexitchilar tomonidan Buyuk Britaniyaga murojaat qilish uchun ishlatiladi. Ushbu neologizm paydo bo'lganidan beri ushbu mavzuga bag'ishlangan ko'plab maqolalar mavjud. 1). Ushbu leksik guruh a'zolari, asosan, Mark R. Levinning "Ameritopiya: Amerikaning yo'q qilinishi" kitobidan olingan Ameritopiya atamasi kabi salbiy ma'nolarga ega. "Klikokratiya" atamasi ham salbiy ma'nolarga ega: "Ijtimoiy tarmoqlar va internet fuqarolarni demokratiyaga yaqinlashtirdi, degan shubhasiz ajralmas ishonch bor. Qayta-qayta o'ylab ko'ring. Klikokratiyaning kuchayishi aslida ularni bir-biridan uzoqlashtirishi mumkin."Remainiac Filipp Hammond uch yildan buyon Brexitga o'tish kelishuviga chaqirib, mamlakatni falokatga olib bormoqda". Siyosiy lider nomini o'z ichiga olgan neologizmlar odatda ijobiy ma'noga ega emas, masalan: "AQSh ommaviy axborot vositalarining Trumpifikatsiyasi: nega yangiliklar qadriyatlarini ta'qib qilish siyosatni buzadi".

Xulosa

Xulosa qilib aytish mumkinki, barcha sohada bo'lganligi kabi siyosiy nutqning go'zalligini siyosiy neologizmlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu sababdan ushbu maqola siyosiy neologizmlarni tahlil qilish orqali bu sohadagi noma'lum neologizmlarning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil ostiga oladi. Olingan ma'lumotlar ma'lum bir siyosiy tizimni anglash, uni qabul qilish yoki rad etish uchun uchun foydali bo'ladi. Siyosiy lingvistika sohasida yangi tadqiqotlarning paydo bo'lishi, tadqiqotchilarning siyosiy tilni o'rganishning yangi jihatlariga murojaat qilishi-bularning barchasi ushbu ilmiy yo'nalish tarixi, uning hozirgi holati, qonuniyatlarini har tomonlama tushunishni talab qiladi. Siyosiy tildagi yashirin atamalarni o'rganish va ochib berish, olimlarning siyosiy lingvistika haqidagi turli qarashlarini o'rganish, siyosiy tillarning lingvistik xususiyatlarini turli xil usullar va so'zlar orqali o'rganish bu sohaning asosiy yo'nalishlaridan

hisoblanadi. Ish natijalari ilmiy maqolalar, bitiruv malakaviy ishlari va kurs ishlarini yozish uchun qo`llanilishi mumkin. Ba`zi natijalardan siyosiy fanlar, siyosiy munozaralar va mutaxassisligi boshqa bo`lgan sohalarda ma`ruzalar va seminarlar uchun foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Semenova E.V. Neologisms as a reflection of the development and vitality of language // Russian Linguistic Bulletin. – №2(22). 2020. – P. 58-61.
2. Varshamova N.L. Language borrowings within the framework of intercultural communication / Varshamova N.L. // Language and the world of the language studied: collection of scientific articles. Saratov: social and economic institute. G.V Plekhanov's REU branch 2017.– P. 10-13
3. Dake T.A. van Discourse Semantics and Ideology [Semantika diskursa I ideologii] Discourse and Society. Vol.6, No.2, 1995. - p. 243-285
4. Dubovskyi Yu.A. O sodержatel'nych svoistvach teksta kak yedinitzi analiza [About informative properties of the text as the unit of analysis] // Novie idei v lingvistike XXI veka. Materiali I Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentszii, posvyatshenoj pam'ati professora V.A.Chom'akova. Chast' I [The new ideas in linguistic of the XXI st century]. – Pyatigorsk: PSLU, 2009. – p.21-31
5. Filinskii A.A. Kriticheskii analiz politicheskogo diskursa predvybornykh kompanii 1999-2000gg.:dis. kand.filol.nauk [Political discourse's critical analysis of electioneering] / A.A.Filinsky. – Tver' – Twer, 2002. – p.163
6. Golets, V. A. (2015). Neologisms in Modern English Mass-Media (1990–2014). Pyatigorsk: PGLU- P-15-16.
7. Ignatkina A.L. Cognitive interpretation of intertextuality techniques in contemporary Russian political discourse / Ignatkina A.L. // Vestnik of Saratov

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

State Law Academy 2014. Saratov: Publisher: Saratov State Law Academy. – P. 206-212.

8. Sheygal E.I., Bakumova E.V. Ideologema as a means of politician's identification. Materiali Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii (Penza, 15-19 maya 2001goda) Ideologema kak sredstvo identifikatzii politika Yazik I mishlenie: [Psychological and linguistic aspects] Institute of psychology and Study of language Institute of the Russian Academy of Sciences; Penza, 2001 – p.227-230